

**“AT-TAMHID LI QAVOIDI-T-TAVHID” ASARI MOTURIDIYA
AQIDASIDA MUHIM MANBALARDAN BIRI.**

E.A.Jumaniyozov

Abu Muin Nasafiy majmuasini boshqarish va
obodonlashtirish direksiyasi ilmiy-ma’rifiy bo’lim mutaxassisi

Annotatsiya – mazkur maqolada Abu-l Mu’in Nasafiyning “At-Tamhid li qavoidi-t-tavhid” asari qisqacha mazmuni hamda ushbu asarning O’zbekiston va jahon kutubxonalarida saqlanayotgan nusxalari haqida ma’lumot beriladi.

Kalit so’zlar – Abu-l Mu’in Nasafiy, At-Tamhid li qavoidi-t-tavhid, moturidiya, Tabsiratu-l adilla, qo’lyozma, nusxa.

Annotation – this article provides a summary of Abu-l Mu’in Nasafi’s work “At-Tamhid li qavoidi-t-tavhid” and information about the copies of this work kept in Uzbekistan and world libraries.

Key words – Abu-l Mu’in Nasafi, At-Tamhid li qavoidi-t-tavhid, moturidia, Tabsiratu-l adilla, manuscript, copy.

Аннотация – в данной статье дается краткое содержание произведения Абу-л Муъин Насафи “Ат-Тамхид ли қавоиди-т-тавхид” и информация о экземплярах этого произведения хранящихся в библиотеках Узбекистана и мира.

Ключевые слова – Абу-л Муъин Насафи, Ат-Тамхид ли қавоиди-т-тавхид, мотуридия, Табсирату-л адилла, рукопись, копия.

Nasaf dunyo ilm-fani va madaniyati ravnaqiga salmoqli hissa qo’shgan shaharlardan biri sifatida butun jahonga yaxshi ma’lum. Nasaf shahri O’rta Osiyodagi to’rtta hadisshunoslik markazlaridan biri hisoblangan. Mana shunday shaharda tug’ilib, voyaga yetgan siymolardan biri alloma Abu-l Mu’in Nasafiydir. Abu-l Mu’in Nasafiy kalom ilmining mustaqil fan sifatida rivojlanishi, islom dunyosida moturidiya

ta'limotining keng tarqalishi yo'lida olib borgan ulkan ishlari bilan ajralib turadi. Shu boisdan alloma "Moturidiya kalom maktabini himoya qilib turuvchi buyuk shaxs" deb ta'riflangan. Abu-l Mu'in Nasafiy moturidiya ta'limotini rivojlantirish, Imom Moturidiy fikrlarini targ'ib qilish bilan birga kalom ilmining muhim masalalari bo'yicha o'z nuqtai nazariga ham ega bo'lgan va bu allomaning bizgacha yetib kelgan asarlarida o'z tasdig'ini topgan.

Alloma qalamiga mansub "Kitob at-Tamhid li-qavo'idi-t-tavhid" (Tavhid (yakkaxudolik) qoidalari sharhi bo'yicha qo'llanma kitob) asari bu borada alohida ahamiyatga egadir. Ushbu kitob haqida ma'lumot berilgan aksar yozma manbalarda asarni bir xil – "At-Tamhid li qavoidi-t-tavhid" nomi bilan keltirilgan. Bu kitob shu nom bilan "Al-Javohiru-l-muziyya", "Toju-t-tarojim", Feruzobodiyning "Tabaqotu-l-hanafiya", "At-Tabaqotu-s-sunniya", "Hadyatu-l-orifin", "Al-A'lom", "Mu'jamu-l-muallifin", "Al-Faxorusu-l-ommati li-l-maktabot" va "Anovilu-l-maxtutot" kitoblarida keltirib o'tilgan¹.

Asar Abu-l Mu'in Nafasiyning shoh asari hisoblanadigan "Tabsiratu-l adilla" kitobining muxtasar shaklidir. Buning asosiy sababi asarda "Tabsiratu-l adilla"ning bob va fasllari takrorlanganligidir. Shunday bo'lsada, "At-Tamhid"ning qimmatini "Tabsiratu-l adilla"dan kam emas². Bu kitobda faqat ahlu-s-sunna va-l-jamoaning aqidaviy qarashlari haqida ma'lumot berilgan.

"At-Tamhid" hajm jihatidan "Tabsiratu-l adilla"dan kichik, lekin fasllari aynan takrorlangani bois, asar "Tabsiratu-l adilla"ning "Cho'ntak shakli" nomini olgan³.

Asarning yozilish tarixini muallif kitob muqaddimasida keltirib, hokimlardan biri ahlu-s-sunna va-l-jamo'a aqidasi yozib berishni u kishidan iltimos qilganligini aytgan. Olim hokimning kimligini aytmadan, uni ulug' sifatlar bilan tavsiflaydi.

¹ Jaholatga qarshi ma'rifat bilan kurashgan buyuk alloma/ I.Daminov. – Samarqand: Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi, 2019. -B.208.

² Movarounnahrda moturidiya kalom ilmi maktabi/Monografiya. – Samarqand: Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi, 2020. -B.81.

³ Nasafiy Abu-l-Muin. Tabsiratu-l-adilla fi usuli-d-din/H.Otay nashri. -Anqara: 1993. J.I.Ebu'l Muon Nesefo ve Tebsirat'l-edille. -B.12.

Asarda har bir masalaning ko'z yumib bo'lmaydigan asosiy nuqtalarini aytib o'tishni va ulardan eng muhimi, hujjatlarning eng to'g'risini keltirishni va'da qilgan⁴.

1986-yil Qohirada misrlik tadqiqotchi Hasan al-Ahmad tomonidan "Doru-t-tiboati-l-ahmadiyya"da nashr etilgan bu asar ikki katta qismdan iborat. O'z navbatida, bu qismlar 33 bob va fasllarga bo'lingan⁵. Masalan, birinchi qismning dastlabki boblarida imom Abu-l Mu'in Nasafiy yashagan davr, uning hayoti va faoliyatiga oid ma'lumotlar keltiriladi. Bularda Nasafiy yashab o'tgan davrdagi siyosiy, ijtimoiy va ilmiy-madaniy hayot o'z aksini topgan. Keyingi boblarda alloma tug'ilgan yil, uning ustozlari va o'ndan ortiq shogirdlari haqida batafsil ma'lumotlar keltirilgan.

Asarning ikkinchi qismida Nasafiyning "Kitob at-Tamhid li-qavo'idi-t-tavhid" asarining to'liq matni keltirilib, ilmiy ravishda har taraflama chuqur tadqiq etilgan. Dastlab asarning muallifi Abu-l Mu'in Nasafiy ekani ishonchli dalillar bilan isbotlanadi. Asarning qo'lyozmalari haqida gapirilib, jahonning turli qo'lyozma xazinalarida, asosan Misr va Turkiya kutubxonlarida uning ba'zi qo'lyozma nusxalari mavjudligi ta'kidlanadi:

- Arab davlatlari universitetiga qarashli arabiy qo'lyozmalar institutida 74 raqami ostida Istanbuldagi Ahmad III ning kutubxonasida 1G'1766-raqamli qo'lyozmasidan mikrofilm bilan suratga ko'chirilgan nusxasi;

- Yuqoridagi institutda 74-raqamda Istanbul universitetidagi 267-raqamli qo'lyozmasidan olingan mikrofilm nusxasi;

- Misr kitoblar uyida "Jim" ishorasi berilgan "Ilmi kalom-41" raqami ostidagi nusxasi;

- Misr kitoblar uyida "22991.B" raqami ostidagi nusxa;

- Misr kitoblar uyida "Ilmu kalom-172" raqamli nusxasi;

- Istanbulda "722 al-Humaydiya" va "1221 Otif Afandi" raqamli nusxalari.

⁴ At-Tamhid li qavoidi-t-tavhid (Tavhid qoidalariga muqaddima). Elmurod hoji Xolmurid hoji o'g'li tarjimai. - Toshkent: TIU,2017. -B.51.

⁵ Moturidiya ta'limoti va Abu Muin Nasafiy ilmiy merosi/U.Uvatov,S.Oqilov,E.Daminov. – TIU Islomshunoslik ilmiy-tadqiqot markazi, O'MI. – Toshkent: "Movarounnahr",2018. -B.163.

Shuningdek, “Tamhid”ning O’zFA Abu Rayhon Beruniy nomidagi sharqshunoslik universiteti qo’lyozmalar fondida to’rtta nusxasi borligi ma’lumotlarda keltirilgan:

1. 177/III raqamli 47 varaqdan iborat qo’lyozma nasx xatida milodiy 1274-yil noma’lum xattot tomonidan ko’chirilgan. Asarda qabr azobi, xidoyat va zalolat, qazo va qadar, bandalarning amallari, rizq, inson bolalari va istito’at (kuch, qudrat) kabi aqidaviy masalalar yoritilgan.

2. 8221/I raqami ostidagi 41 varaqdan iborat qo’lyozmani 1768-yil Yodgor Mirzo Qurbon Buxoroda nasx xatida ko’chirgan. Qo’lyozmaning ushbu qismida shia ahlidan bir jamoaning xamr va lavotani halol sanagani qoralangan.

3. 3185/V raqamli 18 varaqdan iborat qo’lyozma 1339-yil noma’lum xattot tomonidan ko’chirilgan. Nusxada iymon, shafolat, imomat va qabr azobi fasllarini qamrab olgan.

4. 2521 raqamli 47 varaqdan iborat qo’lyozma. Xattot va ko’chirilgan sana ma’lum emas⁶.

Abu-l Mu’in Nasafiyning ushbu asari kalom ilmining tarixi, uning rivojlanish jarayonlarini o’rganishda muhim manbalardan hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. At-Tamhid li qavoidi-t-tavhid (Tavhid qoidalariga muqaddima). Elmurod hoji Xolmurid hoji o’g’li tarjimasini. -Toshkent: TIU,2017. -B.248.

2. Jaholatga qarshi ma’rifat bilan kurashgan buyuk alloma/ I.Daminov. – Samarqand: Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi, 2019. -B.756.

3. Moturidiya ta’limoti va Abu Muin Nasafiy ilmiy merosi/U.Uvatov,S.Oqilov,E.Daminov. – TIU Islomshunoslik ilmiy-tadqiqot markazi, O’MI. – Toshkent: “Movarounnahr”,2018. -B.304.

⁶ Movarounnahrda moturidiya kalom ilmi maktabi/Monografiya. – Samarqand: Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi, 2020. -B.83-84.

4. Movarounnahrda moturidiya kalom ilmi maktabi/Monografiya. – Samarqand: Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi, 2020. -B.272.
5. Nasafiy Abu-l-Muin. Tabsiratu-l-adilla fi usuli-d-din/H.Otay nashri. - Anqara: 1993. J.I.Ebu'l Muon Nesefo ve Tebsirat'l- edille. -B.12.